

surface. If it was necessary to grind off a significant amount of hard tooth tissue and there was a threat of pulp exposure, preliminary depulping was performed.

In the third group, 27 patients underwent selective grinding: grinding of areas of hard tissue of the teeth, on which contact was concentrated during various occlusal movements. The purpose of selective grinding is to create multiple contact throughout the entire dentition with all occlusal movements.

In the fourth group, 22 patients with defects in the dentition and a decrease in the height of the occlusion underwent complex treatment. The main complaints of patients in this group were: violations of the configuration of the face, pain in the temporomandibular joint and masticatory muscles. Some patients complained of hearing loss, a feeling of congestion and tinnitus, dry mouth, seizures, pain, burning sensation in various parts of the tongue. In these cases, orthopedic treatment is aimed at restoring the interocclusal height and normalizing the function of the chewing muscles and the temporomandibular joint.

The treatment was carried out in a complex manner. The provision of assistance is carried out strictly individually, it includes the elimination of spasm of the masticatory muscles, the restoration of the function of the temporomandibular joint. Thus, the treatment of secondary deformation of the dentition requires the mandatory use of the preparation of the oral cavity for prosthetics, which includes: surgical, therapeutic and orthopedic preparation.

References:

1. Gavrilov E. I. Deformatsii zubnykh ryadov / Gavrilov E.I. – M.: –«Meditsina», 1984. –S.13-38.
2. Gavrilov E. I. Atlas deformatsii zubnykh ryadov. / Gavrilov E. I., Bol'shakov G. V. – Izd-vo Saratovskogo universiteta, 1992. – S. 4. -134.
3. Kovalenko A.F.,Varava G.M. Mekhanizm obrazovaniya zubochelestnykh deformatsii posle chastichnoi poteri zubov. Stomatologiya 2003g.№5 s.42-44
4. Onopa E.N Rasprostranennost' deformatsii zubnykh ryadov u bol'nykh s chastichnym otsutstviem zubov pri razlichnoi stepeni stiraemosti.Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya.2012,№4
5. Ponomareva V. A. Mekhanizmy razvitiya i sposoby ustraneniya zubochelestnykh deformatsii / Ponomareva V. A. – M., «Meditsina», 1974. – 110 s.
6. Pogosov V.R. Ortopedicheskoe lechenie pri travmticheskoi okklyuzii u bol'nykh s deformatsiyami zubnykh ryadov.Aktsionernoe obshchestvo «Stomatologiya». M.,2004.32s.
7. Sukharev M.F.,Pechlina M.N.,Grigonis K.Yu. Osobennosti formirovaniya okklyuzionnoi poverkhnosti u patsientov s chastichnoi poterei zubov.Novoe v stomatologii.2005.№2 S.4-8
8. Khvatova V.A. Gnatologicheskie printsipy v diagnostike i lechenii patologii zubochelestnoi sistemy// Novoe v stomatologii. 2001.№1. S.74-89

CHOICE OF OPTIMAL ANTYHYPERTENSIVE DRUG: LOSARTAN VERSUS ENALAPRIL

Akhmedova D.

*student of the medical faculty of the Dagestan State Medical University
Makhachkala, Dagestan*

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ПРЕПАРАТА ЛОЗАРТАН ПРОТИВ ЭНАЛАПРИЛА

Ахмедова Д.Б.

*студентка лечебного факультета Дагестанского Государственного Медицинского Университета
Махачкала, Дагестан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6653560>

Abstract

Arterial hypertension remains an actual problem of all humanity. This article compares the two antihypertensive drugs : enalapril and losartan.

Аннотация

Артериальная гипертензия остается актуальной проблемой всего человечества. В данной статье проводится сравнительная оценка двух антигипертензивных препаратов: эналаприла и лозартана.

Keywords: enalapril, losartan ,arterial hypertension

Ключевые слова: эналаприл, лозартан, артериальная гипертензия

Артериальная гипертония является широко распространенной во всём мире эпидемией и одним из наиболее распространенных факторов риска развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и других болезней сердца и системы кровообращения. Именно поэтому, контроль

уровня артериального давления является эффективным способом снижения частоты развития сердечно-сосудистой патологии.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет ведущую роль в гомеостазе артериального давления. Ключевым звеном в данной системе является ренин, который и запускает весь

каскадный цикл. Он превращает поступающий из печени ангиотензиноген в ангиотензин-1. Последний под воздействием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) превращается в ангиотензин-II, который является главным эффектором РААС, мощным вазопрессором. Он оказывает выраженное сосудосуживающее действие и увеличивает периферическое сопротивление. Также ангиотензин-II стимулирует секрецию альдостерона в коре надпочечников, который в свою очередь способствует задержке натрия в организме и повышению уровня внеклеточной жидкости. Все перечисленные механизмы (периферический спазм, гипернатриемия, гиперволемиа) приводят к повышению артериального давления.

Беря во внимание решающую роль РААС в возникновении артериальной гипертензии весомое значение в снижении артериального давления имеют препараты, направленные на блокирование РААС, что возможно двумя способами: снижение активности ангиотензинпревращающего фермента и блокирование рецепторов к ангиотензину-II. Снижение активности АПФ решается назначением ингибиторов АПФ, которые являются препаратами первого ряда в лечении артериальной гипертензии. Механизм действия ингибиторов АПФ связан с конкурентным ингибированием активности АПФ, которое приводит к снижению скорости превращения ангиотензина-1 в ангиотензин-II. Помимо этого, ингибиторы АПФ оказывают влияние на кининкалликреиновую систему, препятствуя распаду брадикинина.

Второй путь достигается с помощью блокаторов рецепторов ангиотензина-II. БРА являются пептидными блокаторами рецепторов АГ-II. Блокируя рецепторы типа AT-1 (при участии которых реализуются основные эффекты ангиотензина-II) БРА устраняют сосудосуживающее действие ангиотензина-II, его стимулирующее влияние на секрецию альдостерона надпочечниками и другие эффекты ангиотензина-II.

Естественно, перед врачом встает вопрос: какой же из этих двух групп антигипертензивных препаратов занимает лидирующую позицию в лечении гипертонической болезни: ингибиторы АПФ или БРА-II?

Цель исследования. Данное исследование преследует цель сравнительной оценки эффективности лозартана и эналаприла.

Задачами данного исследования являются: контроль за изменением уровня АД и динамикой клинических симптомов, а также возникновением побочных эффектов в двух группах больных, принимающих эналаприл и лозартан соответственно.

Материал и методы исследования. В исследование, проведенное на базе ГБУ РД "Городская клиническая больница № 1", были включены 50 пациентов с гипертонической болезнью II степени, которые были случайно разделены на 2 группы. Средний возраст в обеих группах (51±2) года. За неделю до исследования были отменены все принимаемые препараты. В ходе исследования 1 группа больных принимала эналаприл в суточной дозе 20

мг 2 раза в день. 2 группе был назначен лозартан в суточной дозе 50 мг 1 раз в день. Во время исследования следили за динамикой клинических симптомов и возникновением возможных побочных эффектов. С целью оценки антигипертензивного эффекта проводился анализ показателей суточного мониторирования АД.

Результаты исследования. К концу исследования в обеих группах прослеживается значительный антигипертензивный эффект.

В 1 группе спустя 5 недель лечения эналаприлом АД снизилось со (171±2)/(104±2) до (151±2)/(94±2) мм.рт.ст. Во 2 группе АД снизилось со (170±2)/(105±2) до (146±2)/(92±2) мм.рт.ст. Таким образом, и лозартан, и эналаприл оказали выраженное антигипертензивное действие: САД при лечении эналаприлом снизилось в среднем на 20 мм.рт.ст, а ДАД - на 10 мм.рт.ст. В группе, принимавшей лозартан, САД снизилось на 24 мм.рт.ст, а ДАД - на 13 мм.рт.ст.

Положительная динамика клинических симптомов (головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, нарушение сна) наблюдалась у 95% пациентов 2 группы, и у 92% 1 группы.

На фоне приема лозартана 1 пациент жаловался на диарею и головокружение, остальные больные 2 группы перенесли терапию хорошо. В 1 группе, принимавшей эналаприл, нежелательные реакции отмечены у 4 больных: у 2 - кашель, у 1 - кожная сыпь, у 1 - тошнота. Исходя из этого, можем сказать, что переносимость терапии в обеих группах была хорошей, однако частота развития нежелательных реакций в 1 группе оказалась выше, чем во 2. В процентном соотношении частота возникновения побочных реакций в 1 и 2 группе составила 16% и 6% соответственно.

Также необходимо отметить простоту дозирования лозартана (1 таблетка в сутки), что немаловажно для пациентов.

Выводы. И ингибиторы АПФ, и БРА-II обладают значительным антигипертензивным эффектом, однако прием лозартана более выражено уменьшил величины САД и ДАД, чем прием эналаприла.

На фоне приема лозартана значительно реже встречаются нежелательные реакции, нежели на фоне терапии эналаприлом.

Список литературы:

1. "Эналаприл в лечении артериальной гипертензии". Толпыгина С.Н.
2. "Гипертоническая болезнь". Круглов.В.А
3. "Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по факультетской терапии. Учебное пособие". Чамсутдинов Н.У, Абдулманпова Д.Н.
4. Клинические рекомендации 2020. Артериальная гипертензия у взрослых. Российское кардиологическое сообщество.
5. "Фармакология. Учебник". Харкевич.Д.А
6. "Нормальная физиология. Учебник". Орлов Р.С. Ноздрачев А.Д